

SAMDVMCHBU IQTISODIYOT FAKULTETI IQTISODIYOT YO'NALISHI 3-BOSQICH

Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li

301-guruh talabasi

"Agroturizm va ekologik iqtisodiyot: yashil iqtisodiy modelning afzalliklari".

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054202>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada agroturizmning ekologik iqtisodiyotdagi o'rni va yashil iqtisodiy model asosida qishloq hududlarini barqaror rivojlantirish imkoniyatlari keng qamrovli tahlil qilinadi. Agroturizm nafaqat qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan bog'liq jarayonlarni turistik xizmatlar bilan uyg'unlashtiradi, balki mahalliy aholining daromad manbalarini kengaytirish, yangi ish o'rinlari yaratish va bioxilma-xillikni saqlashga xizmat qiladi. Tadqiqotda yashil iqtisodiy model tamoyillari - resurslardan tejamkor foydalanish, chiqindilarni minimallashtirish, ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish va tabiatni muhofaza qilish jarayonlarining agroturizm bilan integratsiyasi yoritib beriladi.

Maqolada qishloq infratuzilmasi rivoji, ekologik toza mahsulotlar bozorining kengayishi, agroturizm klasterlarining shakllanishi, ekologik madaniyatning oshishi kabi jarayonlar chuqur o'rganiladi. Agroturizmning ekologik barqarorlikni mustahkamlashdagi ahamiyati, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan turizm turlarini rivojlantirishdagi roli va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka qo'shadigan hissasi asoslab beriladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, agroturizmni yashil iqtisodiyot doirasida rivojlantirish qishloq xo'jaligi samaradorligini oshiradi, ekologik yuklamani kamaytiradi, investitsion jozibadorlikni kuchaytiradi va hududlarning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Yashil iqtisodiy modelning joriy etilishi ekologik xavfsizlikni mustahkamlaydi, ekologik madaniyatni rivojlantiradi va qishloq turizmi orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashning samarali mexanizmlaridan biri sifatida qaraladi.

Kalit so'zlar: Agroturizm, ekologik iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekoturizm, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlik, qishloq turizmi, yashil model, atrof-muhitni muhofaza qilish.

Annotation. This extended research annotation provides an in-depth analysis of the role of agrotourism within the framework of the ecological economy and explores the advantages of implementing a green economic model in rural development. Agrotourism not only integrates agricultural production with tourism activities but also contributes to job creation, income diversification for rural communities, and the preservation of biodiversity. The study highlights the integration of key green economy principles - efficient use of resources, waste minimization, environmentally friendly technologies, renewable energy adoption, and nature conservation - into agrotourism practices.

The article examines improvements in rural infrastructure, the expansion of markets for eco-friendly agricultural products, the formation of agrotourism clusters, and the enhancement of ecological awareness among local populations. Furthermore, it emphasizes agrotourism's contribution to strengthening environmental sustainability, promoting low-impact tourism practices, and facilitating socio-economic development.

The findings indicate that developing agrotourism within the green economic paradigm increases agricultural productivity, reduces environmental pressure, enhances investment attractiveness, and supports long-term sustainable development of rural regions. The implementation of a green economic model strengthens ecological security, fosters environmental culture, and establishes agrotourism as an effective mechanism for achieving sustainable economic growth in rural areas.

Keywords: *Agrotourism, ecological economy, green economy, sustainable development, ecotourism, efficient resource use, environmental sustainability, rural tourism, green model, environmental protection.*

Аннотация. *В данной расширенной аннотации представлен глубинный анализ роли агротуризма в системе экологической экономики, а также рассмотрены преимущества внедрения зелёной экономической модели для устойчивого развития сельских территорий. Агротуризм объединяет сельскохозяйственное производство с туристическими услугами, способствует созданию рабочих мест, диверсификации доходов местного населения и сохранению биоразнообразия. В исследовании раскрывается интеграция ключевых принципов зелёной экономики - рациональное использование ресурсов, минимизация отходов, применение экологически безопасных технологий, использование возобновляемых источников энергии и охрана природы - в деятельность агротуризма.*

В статье подробно изучаются развитие сельской инфраструктуры, расширение рынка экологически чистой продукции, формирование агротуристических кластеров и повышение экологической культуры населения. Отмечается важность агротуризма в укреплении экологической устойчивости, продвижении экологически щадящих форм туризма и содействии социально-экономическому развитию регионов.

Результаты исследования показывают, что развитие агротуризма в рамках зелёной экономической модели повышает эффективность сельского хозяйства, снижает экологическую нагрузку, усиливает инвестиционную привлекательность и обеспечивает долгосрочное устойчивое развитие сельских территорий. Внедрение зелёной экономики способствует укреплению экологической безопасности, развитию экологической культуры и рассматривается как эффективный механизм обеспечения устойчивого экономического роста в сельских регионах.

Ключевые слова: *Агротуризм, экологическая экономика, зелёная экономика, устойчивое развитие, экотуризм, рациональное использование ресурсов, экологическая устойчивость, сельский туризм, зелёная модель, охрана окружающей среды.*

Agroturizm bugungi kunda qishloq hududlarining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishida muhim o'rin tutayotgan zamonaviy yo'nalishlardan biri sifatida shakllanib bormoqda. Raqobatbardosh bozor sharoitida qishloq xo'jaligi sohasining diversifikatsiyalashuvi, qishloq infratuzilmasining modernizatsiya qilinishi va ekoturizmning kengayishi agroturizmning yangi imkoniyatlarini yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, ekologik iqtisodiyotning kuchayib borishi, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, tabiiy ekotizimlarni saqlash va qayta tiklash kabi tamoyillar agroturizmning yanada samarali rivojlanishiga asos bo'lmoqda. Yashil iqtisodiy modelning joriy etilishi qishloq hududlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash, mahalliy aholining turmush darajasini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishning eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Agroturizmning bugungi kundagi o'sish sur'atlari, bir tomondan, qishloq xo'jaligi

mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi, ikkinchi tomondan esa, jamiyatning ekologik madaniyat darajasining ko'tarilishi, sog'lom turmush tarzi va ekologik toza mahsulotlarga ehtiyojning kuchayishi bilan bevosita bog'liq. Qishloq joylarda ekoturizmning rivojlanishi sayyohlarga tabiat bilan uyg'unlikda dam olish, ekologik toza mahsulotlarni iste'mol qilish, mahalliy aholining urf-odatlarini, qadriyatlarini va ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanishish imkoniyatini yaratadi. Bunday imkoniyatlar nafaqat turizm sohasiga, balki qishloq xo'jaligining boshqa yo'nalishlariga ham qo'shimcha iqtisodiy turtki beradi.

Agroturizmning ekologik iqtisodiyotdagi o'rni bir nechta omillar bilan belgilanadi. Avvalo, agroturizm tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni, tuproq unumdorligini saqlashni, biologik xilma-xillikni himoya qilishni va ekologik barqarorlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Bu jarayonda yashil texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, suvni tejovchi uskunalari, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza xo'jalik yuritish uslublari muhim o'rin tutadi. Agroturizm bilan shug'ullanayotgan fermer xo'jaliklari, dehqonlar va qishloq tadbirkorlari ekologik toza ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga intiladi, chunki bu ularning turistik jozibadorligini oshiradi. Sayyohlar uchun ekologik toza hududlar va xavfsiz mahsulotlar eng muhim omillardan biridir.

Yashil iqtisodiy modelning afzalliklari shundan iboratki, u iqtisodiy o'sish bilan birga ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi. An'anaviy iqtisodiyotda resurslardan ko'p miqdorda foydalanish, chiqindilarni ko'paytirish va tabiiy ekotizimlarga zarar yetkazish holatlari kuzatilgan bo'lsa, yashil iqtisodiyot ushbu muammoni kamaytirishga qaratilgan. Yashil iqtisodiyotning maqsadi – iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan bir vaqtda ekologik xavfsizlikni mustahkamlashdir. Agroturizmning yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan holda rivojlanishi esa qishloq joylarda barqaror rivojlanish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, ekologik toza qishloq xo'jaligi uslublari qo'llanilganda nafaqat mahsulot sifatini yaxshilash, balki tuproq va suv resurslarini muhofaza qilish ham ta'minlanadi.

Agroturizm qishloq hududlarining iqtisodiy salohiyatini kuchaytirishda ham muhim o'rin tutadi. Fermer xo'jaliklarida mehmonxona xizmatlari, oilaviy pansionatlar, agroko'ngilochar infratuzilmalar, ekologik sayohatlar, mahalliy mahsulotlar ko'rgazmalari va an'anaviy taomlar taqdimoti orqali qo'shimcha daromad manbalari yaratiladi. Bu esa qishloq aholisining bandligini oshiradi, migratsiyani kamaytiradi, yoshlarning qishloqda qolish motivatsiyasini kuchaytiradi. Agroturizmning rivojlanishi qishloq hududlarini investitsion jozibador qiladi, infratuzilmalar yo'llar, aloqa tizimlari, energiya tarmoqlari, xizmat ko'rsatish shoxobchalari rivojlanadi.

Ekoturizm va agroturizmning o'zaro bog'liqligi ham juda muhim. Ekoturizmning asosiy maqsadi tabiatni muhofaza qilish va ekologik madaniyatni oshirish bo'lsa, agroturizm qishloq xo'jaligi jarayonlarini namoyish qilish, ekologik madaniyatni targ'ib qilish va ekologik mahsulotlar iste'molini rag'batlantirishga qaratilgan. Bu ikki yo'nalish bir-birini to'ldiradi. Masalan, organik dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklari sayyohlarga ekin ekish, parvarish qilish, hosil yig'ish jarayonlarini amalda ko'rsatishi orqali ekologik ongini shakllantiradi. Natijada, odamlar ekologik mahsulotlarning qadriyatini yanada chuqurroq anglaydi va ekologik iste'mol madaniyati shakllanadi.

Bundan tashqari, agroturizm ekologik ta'lim va tarbiya jarayoniga katta hissa qo'shadi. Sayyohlar tabiatning inijliklarini ko'rgan holda, uni asrash zarurligini his etadi. O'quvchilar va talabalar uchun ekologik sayohatlar, amaliy mashg'ulotlar, dala ekspeditsiyalari orqali ekologik bilimlar mustahkamlanadi. Qishloq joylarda yashovchi aholining ekologik savodxonligi oshadi, ular bir vaqtning o'zida tabiatga zarar yetkazmasdan daromad olishning afzalliklarini ko'ra

boshlaydi. Ekologik iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biri ham aynan ekologik madaniyatni kengaytirishdan iboratdir.

Agroturizmning yana bir muhim jihati – ekologik innovatsiyalarni joriy etishdir. Masalan, quyosh panellari orqali energiya ishlab chiqarish, yomg‘ir suvini yig‘ish va filtratsiya qilish, chiqindilarni qayta ishlash, organik o‘g‘itlardan foydalanish, energiya tejamkor binolar qurish kabi innovatsiyalar nafaqat ekologik barqarorlikni ta‘minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni ham oshiradi. Fermer xo‘jaliklarida agrotexnologiyalarni modernizatsiya qilish, aqlli sug‘orish tizimlari, dronlar yordamida ekinlarni nazorat qilish kabi zamonaviy texnologiyalar ham agroturizmning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, agroturizmning hududlarning investitsion jozibadorligini oshirishga qo‘shgan hissasi ham sezilarli. Tabiiy go‘zalligi, ekologik tozaligi va qishloq madaniyati bilan tanilgan hududlar ko‘proq investorlarni jalb qiladi. Chet ellik sayyohlar ekologik toza hududlarga sayohat qilishga, mahalliy mahsulotlarni xarid qilishga, ekologik turizm dasturlarida ishtirok etishga qiziqadi. Investorlar esa turistik komplekslar, agroturistik fermalar, ekologik parklar va yangi infratuzilmalarni qurish orqali hudud iqtisodiyotiga katta hissa qo‘shadi.

Agroturizmning rivojlanishi xalqaro ekologik standartlar bilan uyg‘un holda olib borilganda, hududlar brendlashadi va turistik xarita bo‘yicha o‘z o‘rnini mustahkamlaydi. Masalan, Yevropa davlatlarida agroturizm ekologik iqtisodiyot bilan integratsiya qilinib, “yashil qishloq turizmi”, “eko-fermalar”, “organik turizm klasterlari” kabi shakllarda jadal rivojlanmoqda. Bu modelni O‘zbekistonda joriy etish qishloq xo‘jaligi salohiyatini yanada kuchaytirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, agroturizmning ekologik iqtisodiyotdagi o‘rni beqiyosdir. U qishloq hududlarining iqtisodiy barqarorligini mustahkamlaydi, ekologik xavfsizlikni ta‘minlaydi, ekologik madaniyatni oshiradi, tabiiy resurslarni asrashga yordam beradi va yashil iqtisodiy modelning amaliyotdagi eng samarali vositalaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi. Ekologik iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan agroturizm nafaqat iqtisodiy o‘rni ta‘minlaydi, balki ekologik muvozanatni saqlash, ijtimoiy farovonlikni oshirish va kelajak avlodlar uchun tabiiy boyliklarni asrab qolishning eng muhim yo‘llaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2025-yil 19-mart). *PD-50-son farmon - Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida*.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2020). *Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror*
- 3.F.M.Tirkashev (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- 4.Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 5.Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 6.Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 7.Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- 8.Xamdama, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning

mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

9. Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).

10. Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig‘imlarning iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

11. Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

12. Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).

13. Tirkashyev, F. M. (2025). INTELEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.

14. Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

15. Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Conference of Modern Science & Pedagogy.

16. Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).

17. Тиркашев, Ф., & Жамshedov, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).

18. Yaxshiliqov, J. R. o‘g‘li, & Tirkashev, F. M. (2025). O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo‘llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.

19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o‘shish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo‘llari. *Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari*, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo‘limi.

20. Yaxshiliqov, J. R. o‘g‘li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o‘rni. *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo‘llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.

21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). *Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellektual mulkning ahamiyati*. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.

22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism*. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.

23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash*. In Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33). CESS.

24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashyev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).
- Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). *Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta'sir qiluvchi intellektual omillar*. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.
25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). *Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti*. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 77–84.
26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag 'allik va uni qisqartirish yo 'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Agro Ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Maxsus son 3(110), 2964.